

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНЫХ И ДУХОВНЫХ АСПЕКТОВ, СВОЙСТВА РАДИКАЛЬНЫХ ЛИЦ, ПОЯВЛЯЮЩИХСЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Халилов Джамолиддин Садикович

Шахрисабзский государственный педагогический институт
Независимый исследователь кафедры «Общественные науки»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13221118>

Абстрактный: В данной статье освещаются социально-духовные аспекты радикальных личностей в жизни человека. В статье также говорится об особенностях социальных и духовных аспектов, характерных для радикально настроенных личностей в модернизирующемся Узбекистане.

Ключевые слова: радикализм, константа, социальная философия, компьютерофобия, телефонофобия, информационная атака, телекоммуникации, информационная безопасность

Введение. «Известно, что за последние пять-шесть лет человечество столкнулось со всеми испытаниями, с которыми оно могло столкнуться за последние сто лет. Будь то духовный упадок или экономические кризисы, пандемии или стихийные бедствия, вооруженные конфликты, глобальное потепление и засуха – все они испытывали и испытывают человечество.

Эту сложную ситуацию можно сравнить, так сказать, с сильным и жестоким штормом. «В результате таких катастроф у деревьев «манаман» могут оборвать листья, сломать ветки, опасть почки и даже погибнуть плоды. Но деревья с сильными и глубокими корнями не падают. Наоборот, этими жилами он более тесно связан с землей. Бутоны пишутся снова, плоды заканчиваются. Это закон жизни».[1]

Ниже мы сочли необходимым прокомментировать особенности социальных и духовных аспектов, характерных для радикальных личностей в жизни человечества в социальной философии.

Эта цитата из выступления Президента Шавката Мирзиёева на расширенном заседании Республиканского совета по духовности и просвещению, состоявшемся 22 декабря 2023 года под названием «Духовность должна стать новой силой, новым движением в нашей жизни», предназначена для этой части нашей исследовательской работы. служит эпиграфом, и тому есть ряд причин:

Во-первых, Глобализация, охватившая весь мир, принесла положительные, но в то же время и определенные отрицательные

последствия, проблема безопасности личности и общества стала актуальной.

Страх перед все более глобализированными и сложными процессами (компьютерофобия и телефобия), электромагнитным излучением и повышенной утомляемостью людей при работе со средствами информационной коммуникации, вредным воздействием мобильных устройств и компьютерных вирусов, дегуманизацией и милитаризацией информационного процесса, манипулированием общественным сознанием людей. Нарастающие тенденции к изоляции в поведении, ослабление социальных и семейных связей, одиночество в виртуальном мире, формирование новых духовных и культурных целей, психические заболевания, попытки замены реального мира миром виртуальным - все это влияет на возникновение сегодняшнего радикализма. явления [3].

Во-вторых, отмечая связь между радикализацией человека и развитием науки и техники, средств массовой информации и коммуникации в современном глобализирующемся мире, невозможно игнорировать сложную взаимосвязь между ними. Естественно, в условиях сегодняшней глобализации крайне сложно иметь абсолютно одинаковый для всех стран и всех механизмов взаимодействия затрагивающих их радикальных процессов с различными формами науки и техники, информационными средствами и коммуникациями.

С другой стороны, их глобальное или региональное взаимодействие неизбежно представляет собой очень сложное явление, отражающее разные качественные аспекты, от каждой нации или конкретного молодого человека до сложнейшего технологического процесса.

В-третьих, радикальных фанатиков на протяжении всего периода развития человеческой цивилизации отличает проявление ненависти к людям, которым не нравятся радикальные идеи, «несправедливая» действительность и существующий мир.

Приступая к рассмотрению вопроса о характеристиках радикальной личности, следует отметить, что они представляют собой тему, интересующую не только сотрудников правоохранительных органов, но и деятелей науки, культуры и искусства. В произведениях искусства, новостях и научных исследованиях предпринимаются попытки определить личные характеристики и действия радикалов.

В-четвертых, Для диагностики готовности человека к радикальным действиям наряду с этими аспектами можно использовать методы,

позволяющие учитывать низкий уровень толерантности, а также оценивать особенности проявления деструктивности и адаптации. .

Субъективная позиция и мнение человека в этом направлении проявляется в распространении своих взглядов, их планировании и собственно подготовке к ним, что связано с его готовностью к радикальным действиям. Радикальная деятельность должна быть постоянной мотивацией, поскольку она несоциальна по своей природе, и ее реализация проявляется наряду с определенными трудностями.

Источником радикальной мотивации зачастую является группа важных для личности людей, а в ряде случаев референтом может выступать информационный ресурс (текст), усиливающий деструктивную направленность личности. Например, некоторые религиозные тексты, имеющие деструктивный характер, при обращении к ним религиозных людей возрастает стремление к радикальным действиям, даже к самопожертвованию [2].

В целом мотивацию радикальных действий можно разделить на «внутренние» типы, формируемые личностью, и «внешние», усваиваемые под влиянием авторитетной для него группы людей. При этом необходимо подчеркнуть проблему выявления реальной мотивации совершения радикальных действий, а не ложной, служащей маской совершения злонамеренных и насильственных преступлений или разумной реализации потребностей индивидуальной.

При дифференциации типов мотивации радикальных движений важно, что, в отличие от внутренней мотивации, внешняя мотивация нуждается в постоянном усилении и усилении, а внешние социальные группы фактически теряют свою интенсивность.

Для формирования и поддержки радикального мировоззрения используются специальные технологии, способные дезадаптировать (снижения нервно-психической устойчивости и психического здоровья) членов группы. Осуществляется создание среды, способствующей воздействию на личность участника посредством групповых (массификация сознания) или индивидуальных (отчуждение субъекта) интеграционных практик (танцы, песни, совместные чтения, групповые встречи, прогулки) или депривации. голодание, депривация сна) тип, посредством которого воздействуют на установки, убеждения и ценностные ориентации.

В то же время в условиях практики радикальной идентификации у

человека могут не формироваться параноидальные убеждения, а сохранять новую идентичность лишь на короткое время, не распространяя радикалистские идеи.

Наибольшая опасность такого характера возникает из-за внутренней (внутренней) установки на совершение радикальных действий, поскольку по своей природе она глубоко интегрирована в систему отношений и ценностей личности и не требует внешнего подкрепления. Примером тому может служить культ самопожертвования камикадзе, религиозный стереотип мученика, терпящего все виды насилия и пыток в православии, образ борца за ислам – мученика.

Под значительным влиянием радикальной установки, влияющей на мировоззрение человека, которая помогает отойти от общественно значимых ценностей, интересов и идеалов традиционной культуры; такие вещи, как сужение радикалистского сознания, чрезмерный акцент на определенных ценностях и смысле.

Радикалистское сознание ограничивается набором специфических психических структур, объединенных догматической, прямой и в целом деструктивной направленностью. Особенно это заметно среди представителей религиозных тоталитарных течений или радикалов жертвенного типа, особенно среди женщин. Исследователи говорят, что женщины более зависимы от социального окружения и среды, в которой они находятся, чем мужчины.

Необходимо разработать «Программу действий» по дальнейшей оптимизации и повышению эффективности системы духовно-просветительской работы во всех регионах республики и широкому ее распространению среди населения.

Повысить эффективность этого процесса также будет способствовать презентация проекта инновационного образовательного модуля «Духовность нового Узбекистана» среди части населения вне системы образования. По мнению экспертов, главное требование – учесть особенности всех слоев населения и охватить деятельность всех государственных и негосударственных организаций.

В условиях современной глобализации, напряженной борьбы за сердце и разум человека постепенно развивающаяся духовная жизнь нашего общества не может не оказаться под угрозой различных идеологических атак [4]. В связи с этим при построении устойчивого к угрозам общества особого внимания требуют:

- учитывая высокое влияние визуализации на общественное сознание, постоянная публикация визуальных инструментов, пропагандирующих высокую духовность, под определенной рубрикой;

- увеличить и поставить научно-популярные публикации на просветительскую тематику с целью мысленно «вооружить» наш народ, особенно нашу молодежь, против деструктивных идей и действий различных форм;

- правильная организация рекламной работы в области публикаций, выставочных коллекций, презентации брошюр и привлечения внимания общественности;

- подготовка социальных видеороликов с эффективными методами духовно-просветительского воспитания и достижение их размещения на телеэкранах;

- создание механизма деятельности, основанного на современной науке и направленного на обеспечение стабильности в укреплении идеологического иммунитета в обществе в целях ликвидации таких пороков, как местничество, склонность к вандализму, которые являются следствием различных негативных факторов [6].

Заключение. В случае организации лекций, круглых столов и встреч на тему «Реализация узбекским обществом принципов духовного развития и эффективное обеспечение этой деятельности» в рамках кампаний, проводимых с частью населения вне системы образования, предпринимаются шаги направлены к поставленным целям.

При этом организации, ответственные за пропаганду духовности, в сотрудничестве с творцами, издателями, редакторами газет и журналов готовят статьи, книги, альбомы, медиапродукцию по теме в рамках рубрики «Духовная жизнь Узбекистана» и принимают меры по донести их до общественности. Средства массовой информации, особенно использующие современные информационные технологии, представляющие новости и изменения на разных языках, создающие «веб-сайт» на тему «Духовная жизнь общества» и размещающие информацию, также формируют объективные взгляды на работу в этой области [5].

В сегодняшнее беспокойное время, когда в мире и в нашем регионе возрастают различные угрозы и опасности, крайне важно воспитывать наших детей в духе высокого патриотизма. Для этого необходимо придавать большее значение повышению любви и преданности нашей молодежи к нашей Родине и народу, и это, несомненно, стало требованием

нынешней эпохи.

Таким образом, жизнь и работа с глубоким пониманием того, что наша обязанность – мобилизовать все силы и возможности для дальнейшего укрепления атмосферы межнациональной дружбы, согласия между религиозными конфессиями и социальной толерантности в нашей стране, может принести ожидаемые результаты

Использованная литература:

1. Sh.Mirziyoev. “Ma’naviyat hayotimizda yangi kuch, yangi harakatga aylanishi kerak” (Prezident Shavkat Mirziyoyevning Respublika ma’naviyat va ma’rifat kengashining kengaytirilgan majlisidagi nutqi). – Toshkent, 2023-yil 22-dekabr
2. Мустақиллик: изоҳли илмий-оммабоп луғат //Қ.Хоназаровнинг умумий таҳририда. Тўлдирилган учинчи нашри. -Т.: Шарқ. 2011. – Б.178.
3. Назаров Қ. Жаҳон фалсафаси қомуси. 2 жилд. –Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2021.
4. Халилов Ж. Маънавий ҳаёт тамойиллари - экстримизм ғояларига қарши кураш омили //Фалсафа ва ҳуқуқ 2023/3 –Б.228-230.
5. Халилов Ж. Жамиятнинг янги кифоасига мос тамойиллар таъсирини ошириш зарурати // Фалсафа ва ҳуқуқ, 2021/3 (№). Б. 215-218. (09.00.00; №15)
6. Xalilov J.S. Yangi O'zbekistonda ma'naviy hayotni takomillashtirishning innovatsion imkoniyatlarida kitoblarning ahamiyati // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN: 2181-1784 4 (3), March., 2024 SJIF 2024 = 7.404 / ASI Factor = 1.7 www.oriens.uz. 33.

